

Тема волонтерства в политическом дискурсе (по материалам официальных сайтов Президента России и парламентских партий)

Бахлова О. В. *, Макшаева Е. Н.

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Саранск, Российская Федерация; *olga.bahlova@mail.ru

РЕФЕРАТ

Цель. Усложнение задач публичного управления в контексте взаимопереплетающихся внутренних и внешних трансформационных процессов в различных областях, нарастания глобальных проблем современности обуславливает необходимость опоры на социально-политические институты, воплощающие позитивные формы гражданской активности и солидарности. В этом качестве может пониматься волонтерство (добровольчество). Цель исследования — определить ключевые параметры интерпретации данного института в политическом дискурсе России путем обращения к дискурсу главы государства и партий, представленных в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Материалы и методы. Исследование опиралось на материалы официальных сайтов Президента России и парламентских партий, данные Системы обеспечения законодательной деятельности, нормативные правовые акты в обозначенной плоскости. Основными методами служили качественный анализ документов и сравнение.

Результаты. Идентифицированы общие и особенные черты в интерпретации института волонтерства главой государства и политическими партиями. Установлены устойчивые коннотации, корреспондирующие с его смысловыми характеристиками. Типично обращение к историческому опыту и культурно-цивилизационному своеобразиею России, что непременно должно учитываться в процессе принятия и реализации управленческих решений.

Обсуждение и заключение. Выявление главных линий и сюжетов репрезентации проблематики волонтерской деятельности названными политическими акторами позволило верифицировать пространство солидарности. В нем артикулированы участие молодежи и оказание помощи жителям новых регионов России, бойцам в зоне специальной военной операции. Партиями также афишируются и проводятся акции в поддержку наиболее нуждающихся и уязвимых категорий населения (лиц пожилого возраста, с ограниченными возможностями, больных детей). Институт волонтерства интерпретируется как многогранный, многозадачный. Его предназначение усматривается в том числе в улучшении управленческих и коммуникативных практик. В свою очередь, развитие волонтерства следует сопрягать с принятием дополнительных мер, призванных устранить некоторые уязвимости и недоработки в плане взаимодействия властных акторов и неправительственных институтов, нормативные пробелы и обеспечить создание эффективной интегрированной модели.

Ключевые слова: волонтерство (добровольчество), гражданская активность, гражданское общество, парламентские партии, партийный дискурс, президентский дискурс, политическое управление

Для цитирования: Бахлова О. В., Макшаева Е. Н. Тема волонтерства в политическом дискурсе (по материалам официальных сайтов Президента России и парламентских партий) // Управленческое консультирование. 2024. № 6. С. 99–113.

Volunteering in the Political Discourse (Based on the Materials of Official Websites of the President of Russia and Parliamentary Parties)

*Olga V. Bakhlova**, *Evgenia N. Makshaeva*

National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russian Federation; *olga.bahlova@mail.ru

ABSTRACT

Aims. The increasing complexity of the tasks of public administration in the context of intertwining internal and external transformational processes in various fields, the growing global problems of our time necessitates reliance on socio-political institutions embodying positive forms of civic engagement and solidarity. Volunteering can be understood in this capacity. The purpose of the study is to determine the key parameters of the interpretation of this institution in the political discourse of Russia by referring to the discourse of the head of state and the parties represented in the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation.

Materials and methods. The study was based on materials from the official websites of the President of the Russian Federation and Russian parliamentary parties, data from the Legislative Support System, and regulatory legal acts in the designated area. The main methods were qualitative analysis of documents and comparison.

Results. Common and special features have been identified in the interpretation of the institute of volunteering by the head of state and political parties. Stable connotations corresponding to its semantic parameters have been established. It is typical to refer to the historical experience and cultural and civilizational originality of Russia, which must certainly be taken into account in the process of making and implementing management decisions.

Discussion and conclusion. Identification of the main lines and plots of the representation of the problems of volunteer activity by these political actors made it possible to verify the space of solidarity. It articulates the participation of young people and assistance to residents of new regions of Russia, fighters in the zone of a special military operation. The parties also advertise and hold actions in support of the most needy and vulnerable categories of the population (the elderly, people with disabilities, sick children). The Institute of volunteering is interpreted as multifaceted, multitasking. Its purpose is seen, among other things, in improving management and communication practices. In turn, the development of volunteering should be combined with the adoption of additional measures designed to eliminate some vulnerabilities and shortcomings in terms of interaction between government actors and non-governmental institutions, regulatory gaps and ensure the creation of an effective integrated model.

Keywords: volunteering, civic engagement, civil society, parliamentary parties, party discourse, presidential discourse, political management

For citing: Bakhlova O.V., Makshaeva E.N. Volunteering in the Political Discourse (Based on the Materials of Official Websites of the President of Russia and Parliamentary Parties) // Administrative consulting. 2024. N 6. P. C. 99–113.

Введение

Социальное и политическое значение волонтерства (добровольчества), соответствующей деятельности, в современных условиях неуклонно повышается. Недавняя эпидемия коронавируса, стихийные бедствия, мегасобытия (спортивные, молодежные и пр., подобные, например, «Играм будущего» в Казани или Всемирному фестивалю молодежи в Сочи в 2024 г.) демонстрируют множество позитивных примеров гражданской активности с вовлечением разных социальных групп. Чрезвычайно важной вехой в расширении ее масштабов, обретении подлинно массового характера, закреплении наработанных ранее практик и появлении новых форм стало начало специальной военной операции (СВО) России. Изменение количественных и качественных параметров волонтерства все более сопрягается с общенациональной консолидацией, солидарной реакцией общества на усиливающиеся

вызовы и угрозы. Акцентируется роль волонтерских организаций и движений как институтов гражданского общества, действия которых существенно дополняют усилия государства, власти. Со своей стороны, органы государственной власти и общественные объединения, интегрированные в систему властных отношений (например, парламентские партии), поддержку и стимулирование волонтерства воспринимают и как возможность наращивания собственных ресурсов. В ракурсе проблематики политического управления волонтерство можно трактовать с точки зрения расширения использования субъектами политики совокупности методов, средств, технологий воздействия на разные сферы общественной жизни. Как минимум, они должны адекватно отвечать на запрос в данной области, возникающие чрезвычайные и иные ситуации, требующие комплексных мер. Усиление социального поворота в электоральных ожиданиях граждан, обновление политического ландшафта, нередко с подачи властных акторов, попытки внедрения «новой этики» стимулировали корректировку их дискурсивных стратегий и инверсию «линий напряжения» дискуссионного поля [1; 4].

Показательны результаты мониторингового опроса россиян Всероссийским центром изучения общественного мнения о волонтерстве (4 декабря 2023 г.): 81% респондентов отмечают положительную динамику волонтерской деятельности сегодня. Наиболее распространенные ассоциации — с помощью, участием и заботой (42%), с позитивным восприятием в целом (18%), со свободной и бескорыстной деятельностью, которая основана на альтруизме (11%)¹. Представляется насущным их сопоставление с оценками, свойственными политическим акторам. Цель исследования — определить ключевые параметры интерпретации института волонтерства в современном политическом дискурсе России. Обращение к дискурсу главы государства и партий, представленных в Государственной Думе Федерального Собрания (ГД ФС) Российской Федерации (РФ) (парламентских партий), обусловлено спецификой статусно-ролевых характеристик данных акторов в системе политического управления и властных отношений. Выявление заложенных в нем смыслов и ориентаций позволяет более четко идентифицировать позиции субъектов управления, реализуемые и потенциальные направления развития и в анализируемой области.

Проблематике волонтерства (добровольчества) посвящено большое количество работ, ориентированных на изучение как более общих, так и отдельных ее аспектов. В первой группе в центре внимания авторов находятся становление и развитие волонтерства (добровольчества) в России, ее теоретико-правовые основы, классификация волонтерской деятельности [2; 12; 14; 15; 22]. Волонтерская деятельность понимается как важнейший фактор социального развития общества, воспитания активной гражданской позиции и социальной ответственности человека [13]. Вычлняются элементы и тренды ее трансформации, прежде всего, профессионализация, коммерциализация, популяризация и диджитализация, стремительное возрастание государственного влияния, изменение социальных смыслов [18; 20].

В рамках другой группы акцентируем публикации, сфокусированные на исследовании событий, актуализировавших волонтерскую деятельность как один из действенных способов решения социально значимых задач государства в период пандемии covid-19, как новый социальный институт, готовый консолидировать общество, способствовать решению глобальных проблем и отвечать вызовам современности [5–6; 11]. Примечательны выводы о происходящей структурной и функциональной трансформации российской модели государственно-гражданского диалога, о превращении оказания поддержки Вооруженным Силам РФ

¹ Волонтеры России: мониторинг [Электронный ресурс]. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/volontery-rossii-monitoring> (дата обращения: 30.04.2024).

в зоне проведения СВО в приоритетную задачу подавляющего большинства организаций «третьего сектора» [21].

В значительном числе работ анализируемая проблематика преломляется через призму молодежной повестки [3; 7; 9]. Волонтерство трактуется как действенный инструмент по вовлечению молодых людей в систему государственной молодежной политики и решению государственно-ориентированных задач [8].

Наконец, особо выделим публикации, авторы которых концентрируются на выявлении особенностей деятельности политических партий в интересующем нас ракурсе. Предпринимается попытка идентифицировать степень инструментальности института волонтерства в партийной деятельности — в отношении продуктивности модели преобразования партийных структур в волонтерско-благотворительные, его позитивного влияния на процессы партийного строительства [16–17], обращения к повестке СВО для продвижения партийного бренда и привлечения новых сторонников [10]. Реализация партийных инициатив и проектов в данной области увязывается с политическим волонтерством [19].

Подытоживая, отметим на данный момент недостаточную выраженность исследовательского интереса к репрезентации проблематики волонтерства (добровольчества) в общественно-политическом дискурсе в целом и дискурсе власти.

Материалы и методы

Исследование опиралось на качественный анализ совокупности политических документов/текстов — материалов официального сайта Президента России и официальных сайтов парламентских партий РФ в период с 1 января 2020 г. по 30 апреля 2024 г. включительно. Хронологические рамки коррелируют с указанными выше событиями, повлиявшими на рост гражданского участия и политической заинтересованности в актуализации и привлечении потенциала рассматриваемого феномена. Также проанализированы нормативные правовые акты РФ, регламентирующие вопросы в изучаемой области. Привлекались данные Системы обеспечения законодательной деятельности.

Осуществлено сравнение содержания дискурсивных практик названных политических акторов по следующим блокам: расстановка смысловых акцентов; внимание к определенным видам и направлениям волонтерской деятельности; артикуляция политико-идеологических установок; интерпретация сущности и значения института волонтерства в контексте решения управленческих задач.

Результаты

Предваряя освещение результатов качественного анализа содержания дискурсивных практик главы государства, сошлемся на количественный параметр, свидетельствующий об артикуляции в них проблематики волонтерства в указанные хронологические рамки. Применяв инструмент поискового запроса с искомым ключевым словом на официальном сайте Президента РФ с указанием соответствующего временного интервала, мы получили 56 материалов¹ — это чуть менее половины от общего количества (125 без конкретизации диапазона)². Отметим, что многие сюжеты президентского дискурса событийно перекликаются с пандемией (встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе», финалистами конкурса «Доброволец

¹ Волонтерство [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/search?since=01.01.2020&till=30.04.2024&query=волонтерство> (дата обращения: 30.04.2024).

² Волонтерство [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/search?query=волонтерство> (дата обращения: 30.04.2024).

России» и др.), СВО (заседание Государственного Совета, посвященное вопросам реализации молодежной политики в современных условиях; заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и др.).

В названных материалах были выявлены следующие характерные моменты, пришедшие интерпретации Президентом института волонтерства и волонтерской деятельности:

- увязка с историческим опытом, традициями, генетическим, культурным кодом народа России; примечательна аргументация такого свойства: «...на протяжении всей истории страны лучшие качества нашего народа обеспечивали России морально-этическое лидерство, помогали преодолевать любые испытания»¹; в этом плане особо отмечается преемственность поколений;
- трактовка волонтерской деятельности как проявления гражданского героизма, душевной щедрости, подвига, подвижничества, как примера гражданской ответственности, зрелости и солидарности, колоссальной нравственной силы; причем сделан упор на инициативу «снизу»: по словам президента, адресованным участникам акции «Мы вместе», «...объединение-то само произошло, насколько я понимаю, в основном по зову души»²;
- акцентирование таких качеств, как великодушие, смелость, самоотверженность, милосердие, соучастие, чувство сопричастности, готовность отзываться на боль, прийти на помощь, к заботе о тех, кому она нужна, отзываться на проблемы других людей, причем вне зависимости от политических и иных убеждений, взглядов;
- фокусировка на участии молодежи, причем на разных направлениях волонтерской (добровольческой) деятельности: например, говоря о значении акции «Мы вместе» (МЫВМЕСТЕ) 26 июня 2020 г., глава государства отметил, что «движущей силой многих добровольческих проектов стали совсем молодые люди, которые только начинают свой жизненный путь»³; на заседании Российского организационного комитета «Победа» 2 июля 2020 г. он констатировал: «Отрадно, что все больше неравнодушной, ответственной молодежи выбирает для себя волонтерство, в том числе активно участвует в программах, связанных с сохранением памяти о событиях Великой Отечественной войны»⁴. Осуществляется сопряжение практических молодежных инициатив с тематической специализацией. В частности, Президент РФ, положительно высказываясь об открытии новых молодежных центров в стране, подчеркнул, что один из подобных центров в Ханты-Мансийском автономном округе будет ориентирован на развитие гражданского общества и добровольчества, традиций волонтерства⁵. Поддержка добровольчества (волонтерства) мыслится в общем контексте с обеспечением функционирования системы патриотического воспитания граждан, поддержкой детских и молодежных общественных объединений⁶.

¹ Встреча с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/64551> (дата обращения: 30.04.2024).

² Встреча с участниками акции «Мы вместе» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/65096> (дата обращения: 30.04.2024).

³ Встреча с участниками акции «Мы вместе» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/63569> (дата обращения: 30.04.2024).

⁴ Заседание Российского организационного комитета «Победа» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/63591> (дата обращения: 30.04.2024).

⁵ Открытие молодежных центров [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73793> (дата обращения: 30.04.2024).

⁶ Перечень поручений по итогам заседания Госсовета [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/70421> (дата обращения: 30.04.2024).

В целом Президент России упоминает о широком круге участников волонтерской (добровольческой, гуманитарной, благотворительной) деятельности. Так, в исследованных материалах им в этом качестве называются, помимо молодежи и ее конкретных организаций («Движения первых» и др.), социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), Общероссийский Народный Фронт, предприниматели (деловое сообщество), деятели культуры, спортсмены, журналисты, студенты и др. — по выражению главы государства, «участие в добровольческих проектах уже стало нормой жизни для очень многих»¹. Присутствует отсылка к позитивной роли бизнеса. Например, в Послании Федеральному Собранию РФ от 29 февраля 2024 г. В.В. Путин отметил, что «Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи»². Подобные ремарки наличествуют и в других материалах.

Президентом подчеркивается необходимость обеспечения проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел». Особая благодарность в текущей обстановке выражается добровольцам, оказывающим «...помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию... и им на передовой напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их женам и их детям»; по оценке главы государства, «очень значима для воинов и их семей, для мирных жителей и та забота, которой окружают их волонтеры»³.

Таким образом, президентский дискурс в анализируемой плоскости довольно многослоен и содержателен. В нем закрепляются смысловые характеристики, ассоциируемые с волонтерством, отчетливо прослеживается выход на практику: подводятся определенные итоги соответствующей деятельности, отражаются инициативы, задающие важнейшие векторы дальнейшего движения в данной области. Проблематика волонтерства рассматривается в сопряжении со многими актуальными задачами и потребностями страны, общества.

Все парламентские партии РФ тоже так или иначе проявляют интерес к проблематике волонтерства. В большей степени это замечание касается материалов, иллюстрирующих главные новости из их «жизни», т.е. функциональную сторону. В абсолютном большинстве программных документов эта тема не поднимается. Исключение — «Народная программа» Всероссийской политической партии «Единая Россия» (ЕР). Определенные аспекты волонтерства затрагиваются в трех ее смысловых блоках — *Культура, история, традиции* (запуск грантовых программ по поддержке местных волонтерских проектов, связанных с сохранением культурного наследия); *Гражданская солидарность и молодежная политика* (обеспечение работы волонтерских центров ЕР в каждом регионе и муниципалитете); *Развитие новых регионов* (оказание волонтерской помощи в сохранении и восстановлении водных объектов, обеспечение волонтерской врачебной помощью жителей освобожденных территорий)⁴.

Развернуто волонтерская деятельность ЕР представлена на официальном сайте партии, причем поиск необходимых материалов возможен в том числе по соот-

¹ Заседание Государственного Совета [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/70169> (дата обращения: 30.04.2024).

² Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/73585> (дата обращения: 30.04.2024).

³ Вручение Международной премии МыВместе [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/72902> (дата обращения: 30.04.2024); Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/70565> (дата обращения: 30.04.2024).

⁴ Народная программа Единой России. Паспорт [Электронный ресурс]. URL: <https://er.ru/media/documents/July2023/p4hot4LxoMZv9wXsjj5.pdf> (дата обращения: 30.04.2024).

ветствующему хэштегу (волонтерство). Обобщая, выделим некоторые их типичные сюжеты и образы.

Весьма подробно освещается работа волонтерских центров ЕР. Характерно образование новых площадок, посредством которых репрезентируются ее результаты, например, Социального онлайн-форума. На сайте партии много сообщений о различных акциях и проектах («100 добрых дел», «Дни зеленых действий», «Волонтерское такси», «Мобильные бригады помощи» и др.). Заявляется о внимании к инициативам и намерениям самих волонтеров (добровольцев), отслеживании перспектив волонтерской деятельности. Показательно в данном случае проведение Центральной общественной приемной Председателя ЕР Д. А. Медведева опроса о развитии волонтерского движения в России (с 17 по 24 февраля 2021 г.)¹.

В материалах сайта ЕР также существенное внимание уделяется молодежи. Большая роль отводится «Молодой Гвардии Единой России». Значительное число сюжетов посвящены ее участию в волонтерской деятельности, признаваемой одним из главных направлений наряду с «уличной» и мобилизационной работой². С февраля 2022 г. волонтеры «Молодой Гвардии» совместно с движением «Мы вместе», «Волонтерской Ротой Боевого Братства» и рядом других организаций оказывают помощь жителям Донбасса. Отметим, что в рамках партпроекта «Мир возможностей» волонтерство предлагается трактовать в контексте работы по воспитанию и развитию молодежи³.

Другой акцент — на «серебряном волонтерстве» в рамках партпроекта «Старшее поколение». Проводится цикл онлайн-форумов «Серебряное волонтерство: мы рядом» (по федеральным округам). Например, темой Приволжского федерального форума в июле 2022 г. стали практики серебряного волонтерства в социальном обслуживании⁴. Федеральный координатор партпроекта Г. Н. Карелова подчеркивает, что серебряные волонтеры создают и реализуют проекты, охватывающие практически все социальные сферы: здравоохранение, культура, социальная поддержка граждан, помощь бездомным животным, информационная безопасность и сохранение окружающей среды⁵.

Волонтерская деятельность ЕР в целом позиционируется как обширная. В 2024 г. особо показательно артикуляция важности семейного волонтерства. Так, депутатами от партии была предложена поправка в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» со следующей формулировкой одной из целей: «содействие в сохранении и укреплении традиционных российских

¹ Опрос «Единой России»: 82% волонтеров намерены продолжить свою деятельность и после пандемии [Электронный ресурс]. URL: <https://er.ru/activity/news/opros-edinoj-rossii-82-volonterov-namereny-prodolzhit-svoyu-deyatelnost-i-posle-pandemii> (дата обращения: 30.04.2024).

² Андрей Турчак назвал направления, на которых сосредоточится «Молодая Гвардия Единой России» [Электронный ресурс]. URL: <https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-nazval-napravleniya-na-kotoryh-sosredotochitsya-molodaya-gvardiya-edinoj-ros> (дата обращения: 30.04.2024).

³ «Единая Россия» окажет содействие в воспитании школьников в рамках партпроекта «Мир возможностей» [Электронный ресурс]. URL: <https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-okazhet-sodejstvie-v-vospitanii-shkolnikov-v-ramkah-partprojekta-mir-vozmozhnostej> (дата обращения: 30.04.2024).

⁴ «Единая Россия» организовала форум серебряных волонтеров в ПФО [Электронный ресурс]. URL: <https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-organizovala-forum-serebryanyh-volontyorov-v-pfo> (дата обращения: 30.04.2024).

⁵ Галина Карелова: В Ярославской области динамично развивается серебряное волонтерство [Электронный ресурс]. URL: <https://er.ru/activity/news/galina-karelova-v-yaroslavskoj-oblasti-dinamichno-razvivaetsya-serebryanoje-volontyorstvo> (дата обращения: 30.04.2024).

духовно-нравственных ценностей, в том числе, ценности крепкой семьи, брака как союза мужчины и женщины, и многодетности»¹. Следует отметить, что фокусом многих материалов официального сайта выступают законодательные усилия представителей ЕР в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. В частности, говорится об иницировании ими 16 (по состоянию на конец 2023 г.) законопроектов в области волонтерства. Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества О. Н. Занко констатирует: первое направление работы ЕР — развитие волонтерства внутри партии (помощь участникам СВО, их семьям, инвалидам, пожилым, детям волонтерскими штабами на уровне каждого региона); второе — расширение мер поддержки, снижение бюрократической нагрузки на волонтерские объединения; третье — обеспечение широкого участия волонтеров в принятии важных государственных решений. Примечательна ее трактовка волонтерства как школы служения, патриотизма, ответственности за нашу Родину².

Партии «системной оппозиции», представленные в Госдуме, в своих материалах тоже формируют определенное видение волонтерства как социально-политического института и, подобно ЕР, — позитивные образы собственного участия в волонтерской деятельности. Одновременно каждой из них присущи соответствующие акценты. Так, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) склонна увязывать свою позицию по проблематике волонтерства с апелляцией к советскому опыту, специфической идеологической платформы. Характерно в этом смысле выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонина на парламентских слушаниях «Поддержка и развитие волонтерского движения в России» в декабре 2021 г. В качестве крупнейших добровольческих проектов КПРФ называются проект «Своих не бросаем»; Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов»; патриотический проект «Знамя Победы»; открытые уроки «Юные герои Отечества»; гуманитарные конвои на Донбасс; общественный проект «Дети России — детям Донбасса». В материалах КПРФ прослеживается критическая составляющая, адресуемая власти. Примечательно высказывание Ю. В. Афонина: «...нельзя допустить, чтобы... достижения волонтеров использовались как „топливо“ в политической машине партии власти»³. КПРФ видит своими задачами выявление основных препятствий, возникающих на пути эффективной работы волонтерских и добровольческих организаций с целью создания законодательных инициатив, регламентирующих действия волонтерского движения, а также оказание поддержки волонтерским организациям, осуществляющим деятельность, направленную на выполнение боевых задач российских военнослужащих на территории проведения СВО⁴. Освещается взаимодействие с партнерами партии, прежде всего с движением «Русский лад». Солидарность и взаимопомощь представителями КПРФ интерпретируются как традиционные для России ценности. Волонтерство — как один из наиболее эффективных и значимых способов формирования культурного кода подрастающего поколения. На современном этапе провозглашается

¹ «Единая Россия» предлагает поддержать волонтеров и НКО, пропагандирующих многодетность и семейные ценности [Электронный ресурс]. URL: <https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-predlagaet-podderzhat-volontyrov-i-nko-propagandiruyushih-mnogodetnost-i-semejnye-cennosti> (дата обращения: 30.04.2024).

² Ольга Занко: «Единая Россия» за два года иницировала 16 законопроектов по поддержке волонтерства [Электронный ресурс]. URL: <https://er.ru/activity/news/olga-zanko-edinaya-rossiya-za-dva-goda-inicirovala-16-zakonoproektov-po-podderzhke-volontyorstva> (дата обращения: 30.04.2024).

³ Ю. В. Афонин в Госдуме: «Человек охотнее трудится на сплоченное и справедливое общество» [Электронный ресурс]. URL: <https://komsomolrf.ru/novosti/yu-v-afonin-v-gosdume-chelovek-oxotnee-truditsya-na-splochennoe-i-spravedlivoe-obshhestvo.html> (дата обращения: 30.04.2024).

⁴ Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области обсудила актуальные проблемы волонтерского движения в регионе [Электронный ресурс]. URL: <https://kprf.ru/party-live/regnews/223147.html> (дата обращения: 30.04.2024).

намерение оказывать регулярную помощь пострадавшим от наводнения регионам, как и областям Новороссии, жителям прифронтовых регионов, вынужденным переселенцам с Донбасса¹.

Тематика волонтерства относительно востребована и другой парламентской партией левого спектра — Социалистической политической партией «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (СРЗП). Количество материалов, ей посвященных, на официальном сайте СРЗП уступает ЕР и КПРФ. Однако их содержание демонстрирует широкий спектр охвата сфер данной деятельности. Артикулированы оказание помощи пенсионерам в период пандемии, участие в целом в общероссийской акции взаимопомощи **МЫВМЕСТЕ**; благотворительной помощи незащищенным категориям граждан (в том числе многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями); участие активистов партии в экологических акциях, акциях в поддержку бездомных животных. С 2022 г. преобладают сюжеты, связанные с волонтерской деятельностью на освобожденных территориях и гуманитарной помощью бойцам СВО. В материалах партии прослеживаются акценты на действиях региональных отделений, Фонда Захара Прилепина и других благотворительных и волонтерских организаций, групп. Волонтерство осуществляется под ставшим уже традиционным девизом СРЗП «Когда мы вместе — мы сильнее!».

Наконец, не обошли своим вниманием институт волонтерства и партии «либеральной» направленности. Многие материалы центристской и правопопулистской Либерально-демократической партии России (ЛДПР) снабжены хэштегом Волонтеры ЛДПР, что позволяет их более четко идентифицировать. Как и СРЗП, ЛДПР фокусируется на освещении вклада региональных отделений. Здесь также акцентированы волонтерская помощь в условиях самоизоляции граждан; гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; гражданам пожилого возраста (акция «С благодарностью и уважением к старшему поколению» и др.); беженцам с Донбасса, населению новых регионов; участникам СВО; роль Волонтерского корпуса ЛДПР. Затрагивается проблематика оказания помощи бездомным животным. Председатель ЛДПР Л. Э. Слуцкий многократно позитивно высказывался о партийных волонтерах, характеризуя их как «передовой отряд»². Показательно употребление выражения «волонтерский десант». Подчеркиваются такие качества, присущие волонтерам, как человечность, доброта, преданность делу, что невероятно важно для общества³. Упоминаются волонтерские фонды «Сердце патриотов», «Твори добро» и др. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Б. А. Чернышов трактует поощрение, признание и развитие добровольчества как значимую часть «создания более равного и инклюзивного будущего для сообществ и всего мира», указывая на рост волонтерского движения и активное присоединение к нему молодежи⁴. Любопытна определенная перекличка дискурса ЛДПР с КПРФ в том, что касается критической составляющей в адрес «властной машины»: «...волонтеры должны лишь помогать гражданам по зову сердца, а не выполнять обязанности государственных и муни-

¹ Нижегородские коммунисты направили гуманитарную помощь жителям Оренбуржья, пострадавшим в результате наводнения [Электронный ресурс]. URL: <https://kprf.ru/party-live/regnews/225662.html> (дата обращения: 30.04.2024); Волонтерство как способ формирования культурного кода подрастающего поколения [Электронный ресурс]. URL: <https://mkkprf.ru/28466-volonterstvo-kak-sposob-formirovaniya-kulturnogo-koda-podrastayuschego-pokoleniya.html> (дата обращения: 30.04.2024).

² Вместе с ЛДПР на Донбасс приходит помощь [Электронный ресурс]. URL: <https://ldpr.ru/event/236927> (дата обращения: 30.04.2024).

³ Волонтеры делают наш мир лучше! [Электронный ресурс]. URL: <https://nenetsk.ldpr.ru/event/327041> (дата обращения: 30.04.2024).

⁴ Волонтерство — труд, который вдохновляет [Электронный ресурс]. URL: <https://ldpr.ru/event/151953> (дата обращения: 30.04.2024).

ципальных чиновников»¹. Но этот момент не столь выражен, особенно в последнее время.

Не так обширны дискурсивные практики в области волонтерства партии «Новые люди» (НЛ). Подчеркнем главное их содержательное отличие от других парламентских партий — сосредоточенность на экологической повестке и зооволонтерстве (акции по очистке Москвы-реки, «Зоосубботник», проект «Зоопатруль» и др.). Поскольку НЛ позже появились и утвердились на общероссийской политической арене, в материалах их сайта нет подробной информации о волонтерских действиях в период пандемии. Хотя единичные отсылки к ним встречаются². Подобно остальным парламентским партиям, НЛ включились в волонтерскую деятельность для жителей Донбасса и участников СВО (помощь беженцам, сбор и доставка гуманитарных грузов). В этом контексте примечательны аргументация важности проблематики соотечественников, обращение к одному из лозунгов СВО «Своих не бросаем!»³.

Обобщая, подчеркнем развернутость и насыщенность партийных материалов в анализируемой плоскости. Ими охватываются практически все основные направления волонтерства. Партиями поясняются его смыслы и назначение, причем и как субстантивного феномена общечеловеческого/цивилизационного плана, и как одной из ключевых составляющих гражданской и политической активности, детерминированной текущими условиями, способствующей повышению качества управления.

Обсуждение и заключение

В дискурсе и главы государства, и парламентских партий РФ институт волонтерства (добровольчества) репрезентируется на постоянной основе и наделяется значительным количеством позитивных характеристик. Типичны апелляции к общественным потребностям, необходимости использования гражданской активности на общее благо. В президентском дискурсе более распространены оценочные суждения, корреляции с историческими и культурно-цивилизационными особенностями России, национального самосознания и идентичности. Парламентские партии более ориентированы на продвижение прагматичных установок, связанных в том числе со спецификой их деятельности, политического статуса и роли. В то же время в их дискурсе фиксируются и аксиологические сюжеты. В интерпретации института волонтерства Президентом РФ прослеживаются более заметные акценты на стратегическом уровне соответствующих задач.

Парламентские партии, располагая представительством в ГД ФС РФ, склонны подчеркивать свой вклад в законодательное сопровождение волонтерства. Особенно это касается ЕР, способствовавшей, как упоминалось выше, внесению многих изменений в действующий Федеральный закон⁴. Примечательно, что некоторые новации последнего времени — например, расширение целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности за счет участия

¹ Волонтерство нужно тогда, когда местные власти не работают, убежден Антон Морозов [Электронный ресурс]. URL: <https://ldpr.ru/event/132924> (дата обращения: 30.04.2024).

² Волонтеры партии «Новые люди» начали распространять санитайзеры [Электронный ресурс]. URL: <https://newpeople.ru/News/volontery-partii-novye-lyudi-nachali-rasprostranyat-sanitajzery> (дата обращения: 30.04.2024).

³ Депутат Госдумы Амир Хамитов передал два автомобиля и генераторы для жителей ЛНР [Электронный ресурс]. URL: <https://newpeople.ru/News/deputat-gosdumy-amir-hamitov-peredal-dva-avtomobilya-i-generatory-dlya-zhitelej-lnr> (дата обращения: 30.04.2024).

⁴ Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения: 30.04.2024).

в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества; оказания поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности¹, были инициированы группой депутатов от четырех думских фракций (кроме КПРФ; но в ней абсолютно преобладают «единоросы»; кроме того, среди субъектов права законодательной инициативы законопроекта № 390938-8² — сенатор Российской Федерации А. А. Турчак, секретарь Генерального совета ЕР). Это можно расценивать как один из маркеров идентификации пространства думского согласия. Подобные новации существенно напрямую корреспондируют не только с посылками в дискурсе власти, но и с приоритетами государственной политики, уже закрепленными в недавних концептуально-стратегических документах РФ³. Особо выделим одно из положений, акцентирующее взаимоувязку традиционных российских духовно-нравственных ценностей — патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, гуманизма, милосердия, коллективизма, взаимопомощи, исторической памяти и преемственности поколений и др.⁴

Результаты исследования свидетельствуют о заметном совпадении в расстановке партиями смысловых акцентов. Прежде всего, общие сквозные темы — привлечение молодежи, оказание помощи освобожденным территориям, участникам СВО. С другой стороны, есть определенные нюансы, обусловленные различиями в идейно-политическом спектре и спецификой политического позиционирования в целом. Так, «левая» КПРФ критикует, как было показано, власти и управленцев разного уровня. Впрочем, сходные критические высказывания встречаются и у идеологических «противников» КПРФ — ЛДПР. Этот фактор нельзя признать доминантным. НЛ, заявляя о себе как о «людях дела» и опираясь на молодежь, более тяготеют к эко- и зооволонтерству, пропаганде «энвайроменталистских» ценностей. Для ЕР, как и в других областях, характерна опора на проектную деятельность. При этом ЕР, как партия «парламентского большинства», обладает большими ресурсными и иными возможностями, позволяющими ей, помимо прочего, влиять и на беспрепятственное прохождение инициированных и поддерживаемых ее членами законопроектов в Госдуме.

¹ Федеральный закон от 27.11.2023 № 558-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_462868/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/dst100016 (дата обращения: 30.04.2024).

² Законопроект № 390938-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования волонтерской деятельности)» [Электронный ресурс]. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/390938-8> (дата обращения: 30.04.2024).

³ См. например: Указ Президента РФ от 31.03.2023 № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_443540/ (дата обращения: 11.05.2024); Указ Президента Российской Федерации от 05.09.2022 № 611 «Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом» [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209050019> (дата обращения: 11.05.2024); Указ Президента Российской Федерации от 08.05.2024 № 314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405080001?index=1> (дата обращения: 11.05.2024).

⁴ Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430906/24f1a051389c864bb9c7af53538a2a674b0a5416/ (дата обращения: 11.05.2024).

Институт волонтерства партиями трактуется как многозначный и многозадачный (в сопряжении со сферами государственной молодежной политики, гуманитарной политики за рубежом, патриотического воспитания и др.), имеющий перспективы на будущее. Распространены коннотации с традиционными ценностями, раскрываемыми в Указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809. Волонтерство понимается как органичное явление, уходящее корнями в отечественную историю. Однако, если, например, представители ЕР оперируют в этом смысле более общими категориями и периодами, то КПРФ — фокусируются на советской эпохе.

Полагаем, что артикулированное пространство согласия субъектов политики по ряду принципиальных вопросов в части совершенствования регулирования волонтерской деятельности и более широко — самого института волонтерства — может стимулировать его дальнейшее плодотворное развитие. С другой стороны, желательны их большая сосредоточенность на достижении серьезных результатов в плоскости публичного управления, укрепление диалога с НКО, создание своего рода сетевых моделей горизонтальной самоорганизации участников волонтерской деятельности на территории РФ, дополнительная поддержка усилий организаций, работающих в новых регионах РФ, недопущение восприятия волонтерства как поощрения карьеризма. С нормативной точки зрения целесообразно разведение понятий «добровольчество» и «волонтерство».

Литература

1. Ахременко А. С., Бродовская Е. В. Влияние новых информационно-коммуникационных технологий на гражданский и политический активизм: «линии напряжения» дискуссионного поля // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 6 (166). С. 4–27. DOI: 10.14515/monitoring.2021.6.2111. EDN: EPFRSY
2. Беляева Л. А., Зеленев И. А., Прохода В. А. Добровольчество в России: история развития и современные установки молодежи // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 4. С. 825–838. DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-825-838. EDN: WBVMNU
3. Бочанов М. А., Туркова Е. В. Нормативные и институциональные основы политики формирования духовно-нравственных ценностей молодежи современной России в контексте развития добровольчества // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2023. Т. 8. № 3 (29). С. 267–276. DOI: 10.21603/2500-3372-2023-8-3-267-276. EDN: YXVHRA
4. Бродовская Е. В., Заславский С. Е., Домбровская А. Ю., Лукушин В. А. Векторы трансформации партийной системы и электоральных ожиданий россиян // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023. № 1 (173). С. 96–120. DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2254. EDN: RVEPUS
5. Горлова Н. И., Старовойтова Л. И. Уроки и основные направления деятельности российского волонтерского сообщества в период пандемии COVID-19 // ЦИТИСЭ. 2023. № 1 (35). С. 109–120. DOI: 10.15350/2409-7616.2023.1.09. EDN: QSVDCD
6. Дылькова Ц. Д., Мерзлякова И. С. Добровольческое движение во время пандемии и студенческое волонтерство // Государственная власть и местное самоуправление. 2023. № 1. С. 14–18. DOI: 10.18572/1813-1247-2023-1-14-18. EDN: DBCZKR
7. Кичерова М. Н., Юрина Е. А., Каравайцева Т. В. Волонтерская деятельность молодежи: репрезентация в социальных сетях // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2023. Т. 9. № 1 (33). С. 44–65. DOI: 10.21684/2411-7897-2023-9-1-44-65. EDN: TONAGF
8. Лукьяненко К. Т. Волонтерство как инструмент вовлечения в систему государственной молодежной политики // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2020. Т. 10. № 3. С. 147–149. DOI: 10.26794/2226-7867-2020-10-3-147-149. EDN: XQGEVX
9. Люев А. Х., Овсий В. В. Молодежное волонтерство в современном российском обществе: вопросы формирования и основные проблемы развития // Гуманитарий Юга России. 2023. Т. 12. № 4. С. 55–63. DOI: 10.18522/2227-8656.2023.4.2. EDN: NATPEI

10. *Малинин А. Ю.* Особенности деятельности российских политических партий в контексте специальной военной операции в 2022 году // Наука. Культура. Общество. 2023. Т. 29. № 2. С. 8–17. DOI: 10.19181/nko.2023.29.2.1. EDN: KLRKRB
11. *Носкова О. П.* Институт волонтерства как современная форма общественной солидарности на примере Всероссийской акции МыВместе // Социальные и гуманитарные знания. 2020. Т. 6. № 4 (24). С. 368–379. DOI: 10.18255/2412-6519-2020-4-368-379. EDN: PXYVDJ
12. *Плескач Л. В.* Особенности классификации направлений добровольческой деятельности в России // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки. 2023. № 2. С. 8–15. DOI: 10.24412/2308-7196-2023-2-08-15. EDN: JWWYTP
13. *Попова И. В., Серова Е. А., Белозерцева А. И.* Добровольчество как фундаментальная основа гражданского общества // Вестник социально-политических наук. 2020. № 19. С. 20–24. EDN: KETZGN
14. *Пхитиков Р. Б.* Теоретико-правовые основы волонтерской деятельности в Российской Федерации // Закон и право. 2024. № 3. С. 88–92. DOI: 10.24412/2073-3313-2024-3-88-92. EDN: RSEXJB
15. *Семичева А. С.* Теоретико-правовой аспект волонтерского движения в России // Право и государство: теория и практика. 2023. № 2 (218). С. 64–66. DOI: 10.47643/1815-1337_2023_2_64. EDN: RUULMM
16. *Сичак Е. Н.* О деятельности партии «Единая Россия» в период пандемии: анализ особенностей организационных практик // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2021. № 1 (66). С. 76–83. DOI: 10.21672/1818-510X-2021-66-1-076-083. EDN: COSFCX
17. *Сичак Е. Н.* Технологии партийного строительства «Единой России» на территории Запорожской области в контексте политической интеграции // Общество: политика, экономика, право. 2023. № 4 (117). С. 72–76. DOI: 10.24158/пер.2023.4.9. EDN: UUADMO
18. *Скворцова А. А., Скворцов А. О., Воробьев В. П., Макарушина М. Д.* Трансформация российского волонтерства в условиях социальных вызовов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2023. № 1 (65). С. 135–145. DOI: 10.21685/2072-3016-2023-1-13. EDN: VVOTOR
19. *Тарасочкина Д. Д., Зряева Е. С., Нечай Е. Е.* Волонтерская деятельность в политических партиях: на примере политической партии «Новые люди» // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2022. Т. 12. № 1 (82). С. 155–161. DOI: 10.35775/PSI.2022.82.1.017. EDN: ACSGVZ
20. *Филипова А. Г., Зубова О. Г., Ипполитова А. А.* Тренды развития волонтерства как социального института: экспертное мнение // Власть и управление на Востоке России. 2022. № 4 (101). С. 191–201. DOI: 10.22394/1818-4049-2022-101-4-191-201. EDN: ZBOVST
21. *Цыбаков Д. Л., Данкова Ж. Ю.* Императивы государственно-гражданского взаимодействия в России в период специальной военной операции // Среднерусский вестник общественных наук. 2023. Т. 18. № 5. С. 80–95. DOI: 10.22394/2071-2367-2023-18-5-80-95. EDN: PRSMME
22. *Яковлева А. В., Евстафьева Э. М.* Добровольчество (волонтерство) в современном российском обществе (правовой аспект) // Социально-политические науки. 2020. Т. 10. № 2. С. 70–78. DOI: 10.33693/2223-0092-2020-10-2-70-78. EDN: SBDOPW

Об авторах:

Бахлова Ольга Владимировна, профессор кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева (Саранск, Российская Федерация), доктор политических наук, доцент; olga.bahlova@mail.ru

Макашова Евгения Николаевна, доцент кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева (Саранск, Российская Федерация), кандидат исторических наук; agata8613@rambler.ru

References

1. Akhremenko A. S., Brodovskaya E. V. Impact of New Information and Communication Technologies on Civic and Political Activism: «Tension Lines» of the Discussion Field // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes [Monitoring obshhestvennogo mnenija: jekonomicheskie

- i social'nye peremeny]. 2021. N 6 (166). P. 4–27. (In Russ.) DOI: 10.14515/monitoring.2021.6.2111. EDN: EPFRSY
2. Belyaeva L. A., Zelenev I. A., Prokhoda V. A. Volunteering in Russia: History and attitudes of the contemporary youth // RUDN Journal of Sociology [Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Ser.: Sociologija]. 2021. Vol. 21. N 4. P. 825–838. (In Russ.) DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-825-838. EDN: WBYMHU
 3. Bochanov M. A., Turkova E. V. Legal and Institutional Framework of Youth Spiritual and Moral Upbringing in the Context of Voluntary Work Development in Modern Russia // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politicheskie, sotsiologicheskie i ekonomicheskie nauki. 2023. Vol. 8. N 3. P. 267–276. (In Russ.) DOI: 10.21603/2500-3372-2023-8-3-267-276. EDN: YXVHRA
 4. Brodovskaya E. V., Zaslavsky S. E., Dombrovskaya A. Y., Lukushin V. A. Vectors of Transformation of the Party System and Electoral Expectations of Russians // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes [Monitoring obshhestvennogo mnenija: jekonomicheskie i social'nye peremeny]. 2023. N 1 (173). P. 96–120. (In Russ.) DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2254. EDN: RVEPUS
 5. Gorlova N. I., Starovoitova L. I. Lessons and main activities of the Russian volunteer community during the COVID-19 pandemic // CITISE [CITISJe]. 2023. N 1 (35). P. 109–120. (In Russ.) DOI: 10.15350/2409-7616.2023.1.09. EDN: QSVDCD
 6. Dylykova Ts. D., Merzlyakova I. S. The voluntary movement during the pandemic and student volunteering // State power and local self-government [Gosudarstvennaja vlast' i mestnoe samoupravlenie]. 2023. N 1. P. 14–18. (In Russ.) DOI: 10.18572/1813-1247-2023-1-14-18. EDN: DBCZKR
 7. Kicherova M. N., Yurina E. A., Karavaytseva T. V. Youth Volunteering: representation in social media // Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research [Vestnik Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Social'no-jekonomicheskie i pravovye issledovanija]. 2023. Vol. 9. N 1. P. 44–65. (In Russ.) DOI: 10.21684/2411-7897-2023-9-1-44-65. EDN: TOHAGF
 8. Lukianenko K. T. Volunteering as a tool for involvement in the system of state youth policy // Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University [Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta]. 2020. Vol. 10. N 3. P. 147–149. (In Russ.) DOI: 10.26794/2226-7867-2020-10-3-147-149. EDN: XQGEVX
 9. Lyuev A. H., Ovsii V. V. Youth volunteering in modern Russian society: factors of formation and main problems of development // Humanities of the South of Russia [Gumanitarij Juga Rossii]. 2023. Vol. 12. N 4. P. 55–63. (In Russ.) DOI: 10.18522/2227-8656.2023.4.2. EDN: HATPEI
 10. Malinin A. Yu. Peculiarities of the activities of Russian political parties in the context of the special military operation in 2022. Science. Culture. Society [Nauka. Kul'tura. Obshhestvo]. 2023. Vol. 29. N 2. P. 8–17. (In Russ.) DOI: 10.19181/nko.2023.29.2.1. EDN: KLRHBB
 11. Noskova O. P. Institute of volunteering as a modern form social solidarity for example of the all-Russian project WeAreTogether // Social'nye i humanitarnye znaniya. 2020. Vol. 6. N 4. P. 368–379. (In Russ.) DOI: 10.18255/2412-6519-2020-4-368-379. EDN: PXYDJ
 12. Pleskach L. V. Classification features of volunteering activities in Russia // Vestnik Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya N 3. Gumanitarnye i obshhestvennye nauki. 2020. N 2. P. 8–15. (In Russ.) DOI: 10.24412/2308-7196-2023-2-08-15. EDN: JWWYTP
 13. Popova I. V., Serova E. A., Belozertseva A. I. Volunteering as a fundamental foundation of civil society // Bulletin of Socio-political Sciences [Vestnik social'no-politicheskikh nauk]. 2020. N 19. P. 20–24. (In Russ.) EDN: KETZGN
 14. Pkhitikov R. B. Theoretical and legal foundations of volunteer activity in the Russian Federation // Law & Legislation [Zakon i pravo]. 2024. N 3. P. 88–92. (In Russ.) DOI: 10.24412/2073-3313-2024-3-88-92. EDN: RSEXJB
 15. Semicheva A. S. Theoretical and legal aspect of the volunteer movement in Russia // Law and state: theory and practice [Pravo i gosudarstvo: teorija i praktika]. 2023. N 2. P. 64–66. (In Russ.) DOI: 10.47643/1815-1337_2023_2_64. EDN: RUULMM
 16. Sichak E. N. About the activities of the “United Russia” Party during the pandemic: analysis of organizational practices // The Caspian region: Politics, economics, culture [Kaspijskij region: politika, jekonomika, kul'tura]. 2021. N 1. P. 76–83. (In Russ.) DOI: 10.21672/1818-510X-2021-66-1-076-083. EDN: COSFCX
 17. Sichak E. N. United Russia's Party-Building Technologies in Zaporozhye Region in the Context of Political Integration // Society: Politics, Economics, Law [Obshhestvo: politika, jekonomika, pravo]. 2023. N 4. P. 72–76. (In Russ.) DOI: 10.24158/pep.2023.4.9. EDN: UUADMO

18. Skvortsova A. A., Skvortsov A. O., Vorob'ev V. P., Makarushina M. D. Transformation of the Russian volunteer in the conditions of social challenges // University proceedings. Volga region. Social sciences [Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Povolzhskij region. Obshhestvennye nauki]. 2023. N 1. P. 135–145. (In Russ.) DOI: 10.21685/2072-3016-2023-1-13. EDN: WVOTOR
19. Tarasochkina D. D., Zryaeva E. S., Nechai E. E. Volunteering in political parties: the example of the political party “New People” // Issues of National and Federative Relations [Voprosy nacional'nyh i federativnyh otnoshenij]. 2022. Vol. 12. N 1. P. 155–161. (In Russ.) DOI: 10.35775/PSI.2022.82.1.017. EDN: ACSGVZ
20. Filippova A. G., Zubova O. G., Ippolitova A. A. Trends in the development of volunteering as a social institute: expert opinion // Power and Administration in the East of Russia [Vlast' i upravlenie na Vostoke Rossii]. 2022. N 4. P. 191–201. (In Russ.) DOI: 10.22394/1818-4049-2022-101-4-191-201. EDN: ZBOVST
21. Tsybakov D. L., Dankova Zh. Y. Imperatives of state-civil interaction in Russia during a special military operation // Central Russian Journal of Social Sciences [Srednerusskij vestnik obshhestvennyh nauk]. 2023. Vol. 18. N 5. P. 80–95. (In Russ.) DOI: 10.22394/2071-2367-2023-18-5-80-95. EDN: PRSMME
22. Yakovleva A. V., Evstafeva E. M. Voluntary work (volunteering) in the modern Russian society (legal aspect) // Sociopolitical Sciences [Social'no-politicheskie nauki]. 2020. Vol. 10. N 2. P. 70–78. (In Russ.) DOI: 10.33693/2223-0092-2020-10-2-70-78. EDN: SBDOPW

About the authors:

Olga V. Bakhlova, Professor of the Department of General history, political science and area studies, National Research Ogarev Mordovia State University (Saransk, Russian Federation), Doctor of Political Science, Associate Professor; olga.bahlova@mail.ru

Evgenia N. Makshaeva, Associate Professor of the Department of General history, political science and area studies, National Research Ogarev Mordovia State University (Saransk, Russian Federation), Candidate of Historical Sciences; agata8613@rambler.ru